

تخریج حدیث: تعارف، آغاز اور تقاء اور قدیم و جدید مناجح کا تحقیقی جائزہ

Takhrīj-e-Ḥadīth: Introduction, Evolution and Ancient as well as Modern Tendencies – A Research Analyses

Shahla Tabassum*

Teacher, Jamia Muhammadiyah Lil-Banat, Shikarpuri Gate, Bahawalpur.

Abstract

Takhrīj-e-Ḥadīth is the name of art which clarifies the source of the Shariah and determines the right direction of a matter by which religious sources has proved. The prior need and significance of Takhrīj-e-Ḥadīth cannot be denied in any field of Islam in modern era, but in temptation times the need and significance of Takhrīj-e-Ḥadīth has increased. This art formally started with Imam Ibn Abd al-Barr and developed gradually with input of several Muslim scholars. Its need remained severe in both ancient and modern times. Takhrīj-e-Ḥadīth has become so easy that now the actual sources of Ḥadīth can be identified within no time. Its major significance admitted when it rejected and prevented the propagation of false or fake Ḥadīth. Takhrīj-e-Ḥadīth is a continuous process, although it was a very difficult process at its biggining, hence several encyclopedias were written for the purpose, but still it was task of hardworking researchers and scholars to find-out all the chains and narrations. In modern times, there are many CDs, software, websites, and many books through which we can easily reach to the original sources of any Ḥadīth. This research paper highlights the significance of this knowledge in Islam, its delopmental phases, discusses ease of current era, that will really help the researchers and scholars of Islamic Studies to know routes and modern methods to trace the chains and sources of any Ḥadīth, that helps in differentiating the fabrication and correct one of Ahādīth.

Keywords: Takhrej Ḥadīth, Ancient Manahij of Takhrej, Modern Manahij of Takhrij

تخریج حدیث: ایک تعارف

اس بات میں ذرا برابر بھی شک نہیں کہ فن تخریج حدیث ایسا ضروری فن ہے جس کی ضرورت بالخصوص محدثین کو ہے اور بالعموم ہر محقق کو ہے۔ یہ ضرورت ہر دور میں برابر رہی ہے اگرچہ ابتدائی دور میں احادیث سینوں میں زیادہ محفوظ تھیں لیکن مرور زمانہ کے ساتھ یادداشت میں کمی آتی گئی اور لوگوں کو کتابیں تدوین کرنا پڑیں۔ ایسے میں احادیث بلاسند بیان ہونے لگیں تو فن تخریج حدیث یعنی حدیث کو اس کے اصلی مصدر سے واضح کرنا لازم ہوا۔ گویا فن حدیث مبطلین اور منخرفین کی چال بازیوں کے سامنے ایک قسم کا بند باندھا ہے اور حدیث کو اس کے مستند ماخذ یا غیر مستند، جعلی، من گھڑت، جھوٹے مخرج سے عیاں کرنا ہے۔ تخریج مصدر ہے

* Email of corresponding author: hanifshahla13@gmail.com

باب تفعیل کا۔ اس کا مجرد خروج آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا لیکن یہاں یہ لفظ اخراج یعنی ظاہر کرنا، تخریج یعنی ظاہر ہونا اور استخراج یعنی طلب اظہار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی کے قریب قریب مخرج کی اصطلاح محدثین میں مشہور ہے۔ اور مخرج کی تعریف میں امام خطابی لکھتے ہیں:

ما عرف مخرجه واشهر رجاله۔¹

جس حدیث کا مخرج معلوم ہو اور اس کے راوی مشہور ہوں۔

جن راویوں کے ذریعے سے حدیث منظر عام پر آئی ہے وہ راوی معروف ہوں۔ امام عبدالرووف المناوی رقم طراز ہیں:

عزوالاحادیث الی مخرجیہا من ائمة الحدیث من الجوامع والسنن والمسانید۔²

حدیث کو آئمہ محدثین کی جوامع³، مسانید⁴ اور سنن⁵ جیسے مخرج کی طرف منسوب کیا جائے۔

اس تعریف کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ حدیث کو اُس کے حقیقی، معتبر، اور اصلی مصدر سے ظاہر کیا جائے۔ پھر حدیث کی نسبت بھی اُن مصادر کی طرف کی جائے جنہوں نے اس حدیث کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر رکھی ہوں۔ اصول شریعت میں سے ایک اہم اصول حدیث ہے۔ حدیث سے احکامات اور عقائد کا ثبوت مسلم ہے لیکن حدیث کا معاملہ قرآن کی طرح نہیں کہ ہر حدیث قرآن کی طرح مقبول ہو۔ اسی طرح قرآن کی آیات گنی جتنی ہیں جبکہ احادیث لاکھوں کی تعداد پر مشتمل ہیں۔ اس لیے ہر حدیث کا حکم معلوم ہونا ضروری ہے۔ نیز حدیث کا مصدر کیا ہے؟ پھر اس مصدر کی حیثیت کیا ہے؟ پھر مصدر کی شرائط کیا ہیں؟ ان ساری باتوں کا علم حاصل کرنے کے لیے فن تخریج حدیث کی ضرورت پیش آئی۔ نیز مختلف متون کی حیثیات متین کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اسی طرح اسانید کی خوبیوں اور خامیوں اور حدیث کا مجموعی اور منتجبی مقام معلوم کرنے کے لیے اس فن کی ضرورت پیش آئی۔ گویا اس فن کے ذریعے سے حدیث کو تمام ترامتانی مراحل سے گزارنے کے بعد متین حدیث کو اور اس کی سند کو صاف شفاف گردانا جاسکتا ہے۔

تخریج حدیث کا آغاز و ارتقاء

صدر اڈل میں اس فن کی ضرورت نہایت ہی کم تھی کیونکہ صحابہ احادیث روایت کرنے میں بہت محتاط تھے۔ نیز فتنے، اختلافات، فسادات، جدید نظریات، نئے عقائد اور بے احتیاطی کا بازار گرم نہیں تھا اس وجہ سے اس فن کی زیادہ ضرورت بھی نہ رہی۔ صحیح مسلم کے مقدمہ میں ہے، ابن عباس فرماتے ہیں:

ہم رسول اللہ ﷺ سے احادیث کو سنتے تھے، یاد کرتے تھے، یاد کرتے تھے جب لوگوں نے احادیث روایت کرنے میں

بے احتیاطی بھرتی تو ہم نے احادیث روایت کرنے میں بہت زیادہ احتیاط شروع کر دی۔⁶

اس فن کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب کتب حدیث کی کثرت ہو گئی اور احادیث غیر مستند مآخذ کی طرف منسوب ہونے لگیں۔ اسی طرح احادیث میں ضعف پھیلنے لگا اور بالخصوص احادیث میں چال بازیاں شروع ہو گئیں یعنی مرسل، معلق، معضل احادیث کی کثرت ہو گئی اور آئمہ نے مسانید و مصانیف اور معاجم و مراسیل میں کثرت کے ساتھ ان احادیث کو ذکر کیا۔ تب سب سے پہلے حافظ المغرب علامہ ابن عبدالبر نے باقاعدہ اس فن میں تصانیف کی ابتداء کی۔⁷ جبکہ آپ سے پہلے امام قضاعی اور امام بیہقی مسند الشہاب، معرفة السنن والآثار لکھ چکے تھے یعنی اس فن کا آغاز چوتھی صدی ہجری میں ہو چکا تھا۔ مستقل تصانیف کی

ابتداء علامہ مقدسی نے چھٹی صدی میں کی ان کی کتاب کا نام احادیث الشہاب ہے اس میں انہوں نے قضاعی کی احادیث کو مسنداً بیان کیا ہے اس کے بعد امام دیلمی نے اپنے والد کی کتاب مسند الفردوس کی تخریج ایک مستقل کتاب احادیث کتاب الفردوس میں کی جسے حروفِ تجنی کے اعتبار سے مرتب کیا گیا۔ پھر زلیعی نے الہدایہ فی الفقہ کی احادیث کی تخریج نصب الرایۃ سے کی پھر مصابیح السنہ کی تخریج علامہ تبریزی نے کی۔⁸ نویں صدی میں ابن الملقن نے البدر المنیر کے نام سے الشرح الکبیر کی تخریج کی۔ اسی کی تلخیص امام ابن حجر نے التلخیص الجبیر سے کی۔ عراقی نے احیاء علوم الدین کی تخریج المعنی عن حمل الاسفار فی الاسفار سے کی۔ دسویں صدی میں غنیۃ الطالبین کی تخریج البغیۃ بتخریج احادیث الغنیۃ سے کی۔ پھر سیوطی نے مناہل الصفاء لکھی اس میں الشفاء کی احادیث کی تخریج کی۔ گیارہویں صدی میں ملا علی قاری نے شرح عقائد النسفیہ کی تخریج کی۔ چودھویں صدی میں علامہ ناصر الدین البانی نے بھی تخریج پر بہت کام کیا۔

صدی	نام محقق	کتاب	جسکی تخریج کی گئی
پانچویں	محمد بن طاہر مقدسی	احادیث الشہاب	مسند الشہاب
	امام بیہقی	معرفة السنن والآثار	=
	امام قضاعی	مسند الشہاب	=
چھٹی	ابن دیلمی شیرویہ بن شہر دار	کتاب احادیث الفردوس	مسند الفردوس
ساتویں	تبریزی	مشکاۃ المصابیح	مصابیح السنۃ
آٹھویں	محمد بن احمد مقدسی	تخریج احادیث المختصر الکبیر	المختصر الکبیر
	عراقی	المعنی	الاحیاء بن الاخبار
	زلیعی	نصب الرایہ	الہدایہ
	=	تخریج احادیث الکشاف	تفسیر الکشاف
	مزی یوسف جمال الدین	تحفة الاشراف	=
نویں	ابن حجر	التلخیص الجبیر	الوجیز الکبیر
	=	اکاف الشاف	تفسیر الکشاف
	=	الدرایہ	الہدایہ
دسویں	سیوطی	مناہل الصفاء	الشفاء
	=	الجامع الصغیر	=
	=	الفتح الکبیر	=
	سخاوی	البغیۃ	غنیۃ الطالبین

تخریج حدیث: تعارف، آغاز اور تقاء اور قدیم و جدید منابع کا تحقیقی جائزہ

=	تمیز الطیب	=	
تفسیر البیضاوی	تحفة الراوی	مناوی	
=	کنوز الحقائق	=	
=	الجامع الازھر	=	
شرح عقائد النسفیہ	التخریج	ملا علی قاری	گیارہویں
=	علی المتقی	=	
=	کنز العمال	=	
مختلف کتب	مختلف کتب	امام سندھی	بارہویں
۷ بنیادی کتابیں	ذخائر الموارث	ناہلسی عبدالغنی	
شرح عقائد النسفیہ	تخریج احادیث العقائد	شاہ عبدالعزیز	تیرہویں
=	الاحادیث المشککہ	کمال یوسف	
حلیۃ الاولیاء	البعیاء	عبدالعزیز الغماری	
صحاح ستہ	تخریج احادیث صحیحہ	محمد ناصر الدین البانی	چودھویں
مختلف کتب	تخریج احادیث ضعیفہ	=	
۹ بنیادی کتابیں	المجم المفہرس	اے جے ونسٹک	
مشکل الآثار	ایقاف الاخبار	شیخ نبیل	
=	فہرس معجم الطبرانی	عبدالوزیر	
سنن اربعہ سے ضعیف احادیث	انوار الصحیفہ	زبیر علی زئی	پندرہویں
انگریزی سے عربی	مفتاح کنوز السنۃ	محمد فواد عبدالباقی	
صحیح مسلم	تخریج احادیث مسلم	=	
سنن ابی داؤد	فہرس سنن ابی داؤد	شیخ مصطفیٰ الیومی	

اختصاراً، ہم نے یہاں پر ہر صدی کی چند مشہور کتب کا نام پیش کیا ہے۔

پندرہویں صدی ہجری میں تخریج نہایت ہی آسان ہے۔ اب ایسی کئی ایجادات موجود ہیں جن کے ذریعے سے ایک گھنٹے میں درجنوں احادیث کی تخریج کی جاسکتی ہے۔ بلکہ کتب تخریج کو بھی کھنگالا جاسکتا ہے۔ آج کے دور میں ایسے کئی سرچ انجنز وضع کیے جاسکتے ہیں مزید کئی ایسی ایپس، ویب سائٹس اور آن لائن اور آف لائن لائبریریاں موجود ہیں۔

تخریج حدیث قدیم اسالیب

اسالیب قدیم میں تخریج حدیث لائبریریوں تک محدود تھی۔ اور اس کے ذرائع دو ہی ہوتے تھے یعنی حفظ اور کتابیں۔ اس میں پانچ طریقوں کے ذریعے سے احادیث کے مصادر کو ظاہر کیا جاتا تھا۔

1. تخریج حدیث بذریعہ صحابی

یعنی جس صحابی نے حدیث روایت کی ہے صرف اُس کا نام معلوم ہو تو حدیث کا مصدر اصلی معلوم ہونا ممکن تھا۔ اس سلسلہ میں تین طرح کی کتب سامنے آئیں۔

- کتب الاطراف
- المعاجم
- المسانید

مسانید میں مسند امام احمد، مسند ابی داؤد اور مسند نعیم بن حماد زیادہ مشہور ہیں۔ جبکہ معجم میں امام طبرانی کی تینوں معاجم ہیں۔ اطراف میں ابن عساکر کی الاطراف واسطی کی اطراف اور مزنی کی تحفۃ الاشراف زیادہ مشہور ہیں۔

2. تخریج حدیث بذریعہ متن حدیث کے ابتدائی حروف

یعنی یہ حدیث جس لفظ سے شروع ہو رہی ہے۔ حروف تہجی کی ترتیب پر ان حدیثوں کو ذکر کرنا حدیث کی تخریج کا دوسرا طریقہ ہے جیسے اللآئی المنشورۃ فی الاحادیث المشہورۃ یہ ابن حجر کی ہے، اور دیگر اہم کتب حسب ذیل ہیں:

السخاوی	المقاصد الحسنة
السیوطی	الدر المنثورۃ
عبدالوہاب الشعرانی	البدر المنیر
عجلونی	کشف الخفاء

احادیث مشہورہ یا متواترہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں اسی طریقے سے احادیث کی تخریج کی جاتی ہے۔ نیز امام سیوطی کی الجامع الکبیر جمع الجوامع اور الجامع الکبیر سے بھی اسی طریقے کے ساتھ حدیث تلاش کی جاتی ہے۔ اسی طرح المفاتیح والفہارس میں سے بھی اسی طریقے سے حدیث تلاش کی جاسکتی ہے۔

3. تخریج حدیث متون حدیث میں وارد ہونے والے قلیل الاستعمال لفظ کے ذریعے

جب کسی حدیث کے بارے میں راوی یعنی صحابی کا علم نہ ہو۔ متن کے ابتدائی یا آخری الفاظ یاد نہ ہوں۔ البتہ محقق کو کوئی لفظ یاد ہو چاہے وہ لفظ غیر مشہور ہی کیوں نہ ہو اسی لفظ کے ذریعے سے حدیث کی تلاش کرنا تخریج کا تیسرا طریقہ ہے۔ جیسے المعجم المنہر سارے جے ونسٹک کی ہے۔ نو بنیادی کتابوں کے الفاظ حدیث کو اُن کے صرفی مادوں کے اعتبار سے جمع کیا گیا ہے۔ اس میں حرف مشدّد کو ایک حرف تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حروف اصلی کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ باقی مشتقات اُسی کے تحت آتے ہیں۔ تکملة المعجم المفہرس ۱۵ جلدوں پر ہے اس میں ۱۵ کتب حدیث کے الفاظ کی تخریج کی گئی ہے۔

4. تخریج حدیث بذریعہ موضوع

حدیث کے راوی کا علم ناہو۔ حدیث کے پہلے الفاظ کا پتہ نہ ہو اور الفاظ حدیث بھی ذہن میں نہ ہوں تو مضمون اور موضوع کے اعتبار سے حدیث کی تخریج کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں تین طرح کی کتابیں آتی ہیں۔

- وہ کتب جن میں تمام ابواب کی احادیث ہوں۔

المستخرجات	الجوامع
المستدرکات	الجامع
الزوائد	

- وہ کتب جن میں اکثر موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہو۔

المسنن	الموطات
المصنفات	

- وہ کتب جو دین کے کسی ایک باب سے تعلق رکھتی ہوں۔

الاحکام	الاجزاء
کتب موضوعات	اربعین
کتب الفضول الاخریٰ	الترغیب والترہیب
کتب التخریج	الزهد والفضائل

5. تخریج حدیث بذریعہ صفت خاص

جب کسی سند یا متن میں کوئی ایسی صفت یا حالت پائی جائے جو اسی حدیث کے ساتھ خاص ہو تو یہ بھی تخریج حدیث کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس بارے میں تین طرح کی کتب سے حدیث کی تخریج ہو سکتی ہے۔

سند کے احوال سے متعلقہ کتب: جیسے

- المسلسلات الکبریٰ

- روایت الآباء عن الآباء

- المر اسیل

متن کے احوال سے متعلقہ کتب: جیسے

- الموضوعات

- المرفوعات

- الاباطیل

سند اور متن کے احوال سے متعلقہ کتب: جیسے

• المجلات

• المسببات

جدید اسالیب:

جدید اسالیب کا دار و مدار جدید تعلیمی ذرائع سے ہے۔ اور اس ضمن میں یہ چیزیں داخل ہیں۔

(1) سی ڈی / فلم

تخریج حدیث کا ایک جدید ذریعہ وہ دستاویزی سی ڈی اور فلمیں ہیں۔ جو مخصوص مخطوطوں، قلمی نسخوں پر مشتمل ہیں۔ یہ سی ڈیز عموماً اداراتی ہوتی ہیں یعنی میدانی لائبریری میں غیر مطبوعہ مخطوطوں یا کتابوں کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ ان سے اس وقت استفادہ کیا جاتا ہے جب حدیث نوادرات میں سے ہو یا کسی مخصوص محدث نے اس پر خوب تحقیق و تنقید کی ہو یا اس کا استخراج و استدراک ہو۔ افادیت کے اعتبار سے یہ مخصوص ہوتی ہیں لیکن ناامیدی کے وقت ایک محقق کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔

(2) ڈیجیٹل لائبریریاں

ڈیجیٹل لائبریری یعنی برقی ذخیرہ ایک آن لائن ڈیٹا بیس ہے۔ جس میں آڈیو، ویڈیو متن، اسٹیل امیجز، ڈیجیٹل دستاویزات یا ڈیجیٹل میڈیا فار میٹس شامل کیے جاسکتے ہیں۔ ڈیجیٹل لائبریریاں تخریج کے جدید اسلوب کی تمام تر خوبیوں کے ساتھ متصف ہیں۔ ان لائبریریوں میں کچھ تو عربی زبان میں ہیں۔ جیسے مکتبہ شاملہاس میں اضافہ بھی کیا جاسکتا ہے اور اس کو ذاتی لائبریری کے طور بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس میں تعلیقات اور حواشی کا بھی اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ ۶۰۰۰ کتابوں پر مشتمل اس میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے ذریعے سے تخریج حدیث نہایت ہی آسان ہے۔ اس کے علاوہ یہ لائبریریاں مشہور ہیں: مکتبہ جبریل، ایزی قرآن و حدیث، اسلامک ڈیجیٹل لائبریری اردو، اسلام 360۔

(3) مختلف سافٹ ویئر

موجودہ دور میں ایسے درجنوں سافٹ ویئر متعارف کرائے گئے جن میں لامحدود تخریج کے ذرائع موجود ہیں۔ قدیم اسلوب میں محدود پیمانوں پر کام ہوتا تھا۔ لائبریریوں تک بات محدود ہوا کرتی تھی۔ دور دراز سے سفر کر کے وہاں جانا پڑتا تھا۔ کتابیں خریدنے میں بہت مال و زر خرچ ہوتا۔ پھر اُس میں افرادی قوت اور ٹائم کا زیادہ خرچ ہونا ساتھ ساتھ دوسری پریشانیاں بھی اٹھانا پڑتی تھیں۔ جدید اسالیب میں ایک تو لامحدودیت ہے۔ دوسرا مخصوص موضوعات اور مخصوص کتب سے بات آگے نکل کر عام موضوعات کی طرف آگئی۔ تیسرا قدیم اسلوب میں مخصوص طبقوں کی روایات کی چھان بین ہوتی تھی۔ آج کے دور میں ایسے بہت سے ذرائع موجود ہیں جن کے ذریعے سے تقابلی تخریج، تجزیاتی تخریج، استنباطی تخریج کے عناصر غالب ہیں۔ بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جدید دور کے اسلوب نے تخریج کو منظم، وسیع، مربوط اور اسباب و علت کی لڑی میں پرو دیا۔ اس سلسلے میں کئی سافٹ ویئر متعارف کرائے گئے۔

• موسوعة الحديث الشريف

مصر کی ایک سافٹ ویئر کمپنی جس کا نام بشركة صخر لبرامج الحاسب ہے۔ اس کے فائل ورزن میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ نو بنیادی کتب حدیث اور باسٹھ ہزار سے زائد مرویات کی تخریج درجہ ذیل نکات سے کی جاسکتی ہے۔

❖ لفظ، مادہ، عبارت اور مشتقات سے

❖ رواۃ، شخصیات سے

❖ موضوعاتی ترتیب سے

❖ غریب الفاظ سے

❖ جرح و تعدیل کے اعتبار سے

❖ دیگر طرق سے

یعنی اس جدید اسلوب نے قدیم اسلوب کو خود میں ضم کر لیا۔

• جامع الاحادیث

مرکز البحوث الكمبيوترية للعلوم الاسلامية ایران کی مشہور کمپنی کا تیار کردہ سافٹ ویئر ہے۔ یہ بہت ہی شاندار، لامحدود سافٹ ویئر ہے۔ ۸۷ اکتوبر ۹۰ء مؤلفین اور ۲۲۲ جلدوں پر مشتمل ہے۔ مزید یہ کہ یہ تین زبانوں پر مشتمل ہے یعنی فارسی، عربی اور انگریزی۔ مزید یہ کہ اس میں شیعہ، سنی کتب سے تخریج ہے جیسے صحیفہ سجادیہ، کتب اربعہ، مستدرک الوسائل، بحار الانوار اور علم رجال کی کتب ثمانیہ پر مشتمل ہے۔

• المكتبة الالفية للسنة النبوية

التراث کمپنی کا تیار کردہ سافٹ ویئر ہے۔ ۳۵۰۰ کمپیوٹر ایڈڈ جلدوں پر مشتمل یہ تیسرا ورزن ہے۔ اس میں احادیث کی کتب کو مختلف عنوانات سے بالترتیب اکٹھا کیا گیا ہے۔ الصحاح، المسانید، السنن، المصنفات، الآثار، الاجزاء۔ ان کے علاوہ ۲۰ سے زائد اقسام کی کتب سے تخریج کا استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ اس میں مستقل طور پر تمام کتب تخریج کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر ہزاروں کتابوں سے بے نیاز کر سکتا ہے۔

عصری معنویت

تخریج حدیث کی معنویت ہر دور میں مسلم رہی ہے۔ حسب ذیل عوامل، جن کا محرک اصل حدیث کو پرکھ بغیر حدیث کو فروغ دینا ہے، پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں حدیث کے حوالے سے اس کی معنویت بڑھ گئی ہے:

• فرقہ واریت

• انکار حدیث

• فقہی نظریات

• تفسیری رجحانات

• طبقاتی کشمکش اور نظریات کا احداث

ان امور کی کچھ تفصیل درج ذیل ہے:

1. فرقہ واریت

ایک مخصوص گروہ نے بلا تحقیق اس حدیث کو فروغ دیا: علی خیر البشر من شک فیہ کفرا۔⁹ اسی گروہ نے یہ حدیث نکال لی: انا و علی من نور واحد۔¹⁰ اسی طرح ایک گروہ نے بے سند حدیث کو فروغ دیا: اول ما خلق اللہ نوری۔¹¹ اسی طرح اس حدیث کو فروغ دیا گیا: پختن پاک کا وجود ناہوتا تو زمین آسمان پیدا نہ ہوتے۔¹² ان تمام تر فرقوں کی بنیاد غیر محکم بے اصل احادیث ہیں۔ گویا تخریج حدیث اتحاد امت کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔

2. انکار حدیث

انکار حدیث کا سارا دار و مدار غیر مستند روایات یا احادیث شاذہ یا باطل و مناکیر پر ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے عقلی ترازو بنا لیا ہے جن کے پیش نظر وہ کسی بھی حدیث کو غیر مستند کہہ دیتے ہیں۔ خوارج، معتزلہ، شیعہ نے یہی کام کیا آج کے دور میں جدت پسند کسی بھی حدیث کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں ان کے اصول نظر نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک کے علیحدہ علیحدہ نقد لکھے جا چکے ہیں اور سینکڑوں احادیث کو غیر معتبر قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ تخریج حدیث کا اہتمام کرنے سے اس تنافر سے بچا جاسکتا تھا۔

3. فقہی نظریات

فقہی نظریات کے اختلاف کی بنیاد مرجوح روایات کی کثرت ہے اور مختلف الحدیث نیز معلل احادیث سے استنباط و استخراج ہے۔ اسی وجہ سے آج فقہی نظریات میں بہت زیادہ بلکہ شدید قسم کی کشمکش پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ابن عباس کی حدیث غلہ کی خرید و فروخت اس وقت ہو سکتی ہے جب اس پر قبضہ ہو۔¹³ کچھ علماء نے صرف غلہ میں قبضہ ضروری سمجھا۔ کچھ نے منقولی و غیر منقولی کا فرق کیا۔ اسی وجہ سے آج کے کاروبار میں جدید رجحانات کا اضافہ ہوا تو فقہاء کی آراء مختلف نظر آئیں جس سے نہ صرف فقہی تقسیم ہوئی بلکہ معاشی و معاشرتی نقصان کا سامنا بھی ہوا۔

4. تفسیری رجحانات

تفسیر کی سب سے بہترین قسم وہ ہے جس میں جس میں قرآن کو نبوی تفہیم سے تعبیر کیا جائے۔ تفسیر میں حدیث کا استعمال خود رسالت کا منصب ہے۔ لیکن جدید دور میں وجوہات قرآن کی تقدیم میں حدیث کے ساتھ نا انصافی کی گئی۔ اور کہیں افراط اور کہیں تفریط سے کام لیا گیا یعنی کہیں ایسا بھی ہوا کہ باطل و مناکیر کو خود قرآن پر حاکم بنا دیا گیا اور قرآن کے سیاق و سباق کو چھوڑ کر ایسی کمزور بلکہ معلل روایات سے استدلال کر کے قرآن کو دجالی تفسیر کے سپرد کیا گیا۔

5. طبقاتی کشمکش اور نظریات کا احداث

آج کا دور سائنسی معراج کا دور کہلاتا ہے۔ مروجہ طریقہ تحقیق نے جہاں انسان کو حساس بنایا وہیں انسان کو ایک کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ آج سائنسی اور مذہبی روایات میں تضاد نظر آتا ہے۔ تو مسلمان معاشروں میں بھی طبقاتی کشمکش کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے مذہب اور سائنس میں منافرت بلکہ مذہبی نظریات کو دوقانونی بلکہ غیر حقیقی نظریات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے دجال ایک

فرد معین شخص ہے یا ایک طاقت، نظریہ اور مادی ترقی کا نام ہے۔ اسی طرح کئی شاذ روایات کا تصادم معلل و مضطرب روایات کا تصادم اسی منافرت کا سبب بنا۔

خلاصہ

حدیث کو مصدرِ اصلیہ سے محکم طریقہ کار سے جاننا ضروری ہے۔ جب تک حدیث تحقیق کی چھلنی سے گزر کر صاف شفاف نہ ہو تب تک حدیث کا ہونا یا ناہونا برابر ہے۔ تخریج حدیث دراصل ان مراحل کا نام ہے جو بہت حد تک حدیث کے اصل مقام کو متعین کرتا ہے بلکہ حدیث کے پورے فلسفے کا دار و مدار تخریج حدیث پر ہے۔ تخریج کے فوائد میں سے سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دین کی اصل شکل نظر آتی ہے۔ گویا تخریج حدیث کے ذریعے سے تحریف و ابطال سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور حدیث کے رخ پر تمام پردے منکشف ہو جاتے ہیں۔ اس کی عصری معنویت کا تعلق دینی، مذہبی، معاشرتی، تحقیقی تہذیب اقدار سے ہے۔ گویا جہاں اس فن کے ذریعے سے تحقیق ہوتی ہے وہیں اس فن کے معاشرتی استحکام، فکری، فقہی یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ تخریج کے اسلوب جدید نے اس فن کو آسان، وسیع، منظم و مربوط، محکم و مضبوط کر دیا ہے۔

All Rights Reserved © 2023 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

حوالہ جات و حواشی

- 1 النووی، یحییٰ بن شرف، التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر التیزیر (بیروت: دار الکتب العلمیہ، 1419)، 2/1.
Al-Nawawī, Yahya bin Sharaf, *Al-Taqrīb wa Taysir limarfāt Sunan al-Bashir al-Nazir* (Beirut: Dar al-Kitub al-ilamiya, 1419), 1/2.
- 2 عبدالروف المناوی، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، (مصر: المکتبہ التجاریہ، 1356)، 17/1.
Abdul Ra'ūf Al-Manāwī, Faiz al-Qadīr Sharh al-Jamī' al-Saghīr, (Egypt: Al-Muktaba al-Tajariya, 1356), 1/17.
- 3 الجوامع وہ کتب حدیث ہیں جو دین کے آٹھ بڑے ابواب پر مشتمل ہوں۔
Al-Jawāme' are books of Ḥadīth that contain eight major chapters of religion.
- 4 المسانید وہ کتب احادیث جس میں ہر صحابی کی مرویات کو علیحدہ ذکر کیا جائے۔
Al-Masanid are books of Ḥadīth in which the narrations of each companion should be mentioned separately.
- 5 السنن وہ کتب احادیث جن کی ترتیب ابواب فقہ پر ہو۔
Al-Sunan are the books of Ḥadīth which are arranged according to the chapters of Islāmic Jurisprudence.
- 6 مسلم بن الحجاج القشیری، الجامع الصحیح، (بیروت: دار الافاق الجدیدہ، 1420)، رقم الحدیث: 20.
Muslim bin al-Ḥajjāj Al-Qushayrī, Al-Jamī Al-Sahīh, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadeedah, 1420), Ḥadīth: 20.
- 7 ابو عمرو یوسف ابن عبدالبر، التمهید لما فی الموطاء من المعانی و الاسانید، 15/1.
Abu 'Umar and Yusuf ibn Abd al-Barr, *Al-Tamhid Lima fi al-Muta'a min al-Ma'anī wa al-Asānīd*, 1/15.
- 8 عزیز یوسف السلفی المدنی، اصول التخریج، (فیصل آباد: مکتبہ التوحید الاسلامیہ، 2015)، ص 42.

‘Azīz Yousaf al-Salfī al-Madanī, *Usūl al-Takhrīj*, (Faisalabad: Maktaba al-Tawheed al-Islamiya, 2015), p.42.

⁹ ملا باقر بن محمد تقی مجلسی، بحار الانوار، (بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1360)، النصوص علی امامة علی، 38/3.

Mulla Bāqir bin Muhammad Taqī Majlisī, *Bihār al-Anwār*, (Beirut: Dar Ehya al-Turāth al-Arabī, 1360), al-Nusās ‘Alā Imamate ‘Alī, 3/38.

¹⁰ محمد بن احمد ابن حنبل، فضائل الصحابة، (بیروت: مؤسسة الرسالة، ط:ن، 992/2، رقم الحديث: 1130.

Muhammad bin Ahmad Ibn Hanbal, *Fadhāl al-Ṣaḥābah*, (Beirut: Mossat al-Rasalah, n. d, 2/992, Ḥadīth: 1130.

¹¹ بدر الدين عيني، عمدة القارى شرح صحيح البخارى، (بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1427)، باب التشهد فی الآخرة، 112/6.

Badr al-Dīn ‘Ainī, ‘Umadah al-Qāri Sharh Ṣaḥīh al-Bukhārī, (Beirut: Dar ‘Ehiya al-Turāth al-Arabī, 1427), Bāb al-Tashahhud fi al-Ākhirah, 6/112.

¹² عبید الله امر تسرى، ارجح المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب (ممبئی: مكتبه حیدریه، 2003)، ص 690.

‘Ubaidullah Amrtasrī, *Arjah al-Matālib fi Manāqib ‘Alī bin Abī Tālib* (Mumbai: Maktaba Haidariah, 2003), p. 690.

¹³ محمد بن الحسن الشيباني، الموطأ، (دمشق: دار القلم، 1991)، باب ما لم يقبض من الطعام، رقم الحديث: 766.

Muhammad bin al-Ḥasan al-Shaybānī, *Al-Mu’atta*, (Damascus: Dar al-Qalam, 1991), Bāb Ma lam Yuqbadh min al-ṭ’aām, Ḥadīth: 766.